

UOT: 6117; 3318k.12

SƏNAYEDƏ KİMYƏVİ TƏHLÜKƏLİ QƏZA NƏTİCƏLƏRİNİN ARADAN QALDIRILMASININ TƏŞKİLİ

GÖZƏLOV S. S.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin dosenti

ŞAHMAROV Ə.Ə.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin assistenti

RZAYEV E.E., ALLAHVERDİYEVA G.A.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin magistrantları

Xülasə: Məqalədə kimya sənayesində qəza təhlükəli maddələr və onların yarada biləcəyi təhlükələr araşdırılaraq təhlil edilmişdir. Qəza təhlükəli kimyəvi maddələrdən yaranan qəzaların miqyası, əhaliyə və iqtisadiyyata, ətraf mühitə təsiri qeyd edilmiş, onların xarakteri göstərilmişdir. Kimyəvi təhlükəli qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılmasında mülki müdafiə qərarlarının fəaliyyətləri göstərilmişdir.

Kimyəvi təhlükəli qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılmasında görülməli vacib olan kompleks tədbirlər və onların nəticələrinin aradan qaldırılmasının təşkilinin vacibliyi qeyd edilmişdir.

Açar sözlər: kimyəvi zərərli maddələr, qəza təhlükəli maddələr, qəzaların nəticələri, kompleks tədbirlər.

Sənaye sahələrində qəza təhlükəli kimyəvi maddələr (QTKM) istehsal edən, işlədən və ya saxlanılan müəssisələrdə, eləcə də belə maddələr daşınan nəqliyyat vasitələrində baş verən kimyəvi təhlükəli qəzalar dedikdə zədələnmiş qablardan, müəssisənin texnoloji avadanlıqlarından, yaxud nəqliyyat vasitəsindən zərərli maddələrin kənara axması (atılması, səpilməsi) ilə müşayiət olunan qəzalar, habelə partlayış, yanğın, adamların və kənd təsərrüfatı heyvanlarının zəhərlənməsinə səbəb ola bilən digər hadisələr nəzərdə tutulur.

Kimyəvi təhlükəli qəzaların nəticələrini aradan qaldırmaq üzrə işlərin təşkili qaydaları bu qəzaların miqyasından və nəticələrinin xarakterindən asılı olur.

Qəzaların miqyası — atmosferə (əraziyə) yayılan qəza təhlükəli kimyəvi maddələrin miqdarı ilə, habelə onun yayılması məkanı və zamanı, eləcə də zəhərlənmə təhlükəsinə məruz qalan əhalinin sağlamlığı və işçilərin (qüvvələrin) şəxsi heyətinin sayı ilə müəyyən edilir.

Bunların hamısı birlikdə, yəni qəzanın miqyası, kimyəvi zəhərlənmənin əhaliyə, habelə iqtisadiyyat obyektlərinə və ətraf mühitə təsirinin yekunları qəzanın nəticələrini təşkil edir.

QTKM-in yayıldığı sahələrin ölçülərinə və zəhərlənmənin nəticələrinə görə kimyəvi təhlükəli qəzaları üç növə ayırmaq təklif olunur: lokal (məhdud) qəzalar, yerli qəzalar və ümumi təhlükəli qəzalar.

Kimyəvi təsiri müəssisənin ancaq bir qurğusu (aqreqatı, tikintisi) ilə məhdudlaşan, yalnız bu qurğuda havanın və burada işləyən işçilərin zəhərlənməsi təhlükəsi yaradan qəzalar lokal qəzalar hesab edilir.

Kimyəvi təsiri müəssisənin istehsalat sahəsində və ya müəssisənin sanitariya-mühafizə zonasında (müəssisənin ən yaxın yaşayış binasından və ictimai binalardan ayrı zonada) məhdudlaşan və müəssisənin bütün işçilərinin zəhərlənməsi təhlükəsi yaradan qəzalar yerli qəzalar adlanır.

Kimyəvi təsiri zəhərləyici zonanın ilk həddindən yüksək olub, müəssisənin istehsalat sahəsinin və onun sanitariya-mühafizə zonasının həddlərindən kənara çıxan və ətraf mühitin zəhərlənməsinə səbəb olan, habelə müəssisənin yaxınlığında əhalini, qoşunların (qüvvələrin) şəxsi heyətini zədələyən bilən (yaxud belə təhlükə yaradan) qəzalar ümumi qəzalar hesab edilir.

Qəzaların nəticələri qəza baş vermiş müəssisənin özünün qüvvə və vasitələri ilə aradan qaldırılırsa bu lokal qəza hesab edilir. Bunun üçün çoxlu miqdarda QTKM istehsal edilən və işlədilən müəssisələrdə ştat üzrə saxlanılan ixtisaslı xilasetmə dəstələri və hərbişəkilənmiş (qeyri-hərbi) dəstələr (yığma dəstələr, komandalar, qruplar) olur. Qəzadan xilasetmə dəstəsi, adətən, üç tağımdan ibarətdir: *operativ tağım* – dörd növbə ilə daim növbə çəkir, habelə qəzaları aradan qaldırır və adamları xilas edir; *təhlükəsizliyi təmin edən tağım* – iş yerlərində, sexlərdə təhlükəsizlik qaydalarının gözlənilməsini yoxlayır və müəssisədə bu sahədə vəzifələrin yerinə yetirilməsinə kömək edir; *texniki tağım* – müəssisənin sexlərini mühafizə vasitələri ilə təmin etmək və bu vasitələrin yararlılığını yoxlamaqla məşğul olur.

QTKM-in istehsalı və istehlakı ilə əlaqədar olan müəssisənin hər bir sahəsində ştatdankənar qəza qrupları yaradılır. Müəssisədə lokal qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması işlərinə bu müəssisənin baş mühəndisinin başçılığı altında qəza işləri üzrə qərargah rəhbərlik edir.

Yerli qəzaların aradan qaldırılmasına müəssisənin qüvvə və vasitələrindən əlavə, şəhərin (rayonun) mülki müdafiə hissələri və dəstələri də cəlb olunur. Yerli qəzaların aradan qaldırılmasına rəhbərliyi müəssisənin qəza işləri üzrə qərargahı, yaxud ərazi fəvqəladə hallar komissiyası həyata keçirir.

Ümumi qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılmasına müəssisənin, mülki müdafiənin qüvvə və vasitələrindən əlavə, ölkə və müdafiə nazirliyinin qərarına əsasən qoşun bölmələri (hissələri) cəlb edilə bilər.

Ümumi qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılması işlərinə rəhbərliyi qəzanın miqyasından asılı olaraq rayon, şəhər fəvqəladə hallar komissiyaları, çox ağır nəticəli geniş qəzalar zamanı isə respublika fəvqəladə hallar komissiyası yerinə yetirir. Fəvqəladə hallar komissiyaları (rayonların, şəhərlərin, respublikanın) güclü təbii fəlakətlərlə, müxtəlif qəzalarla mübarizə tədbirlərinə rəhbərlik etmək, eləcə də onların nəticələrinin aradan qaldırılması işlərini təşkil etmək üçün yaradılır. Onlara, adətən, icra hakimiyyəti başçılarından birinci müavinləri rəhbərlik edirlər. Komissiyaların heyətinə icra hakimiyyətləri başçılarından müavinləri, icra hakimiyyəti orqanlarının idarə (şöbə) və xidmət rəisləri daxil edirlər.

Dövlət komissiyası respublikanın regionlarını tam surətdə əhatə edən çox geniş və güclü fəlakətlərin və qəzaların aradan qaldırılması dövründə, ya da belə fəlakət və qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılması üçün respublikanın müxtəlif qüvvə və maddi vasitələrini cəmləşdirib cəlb etmək lazım gəldikdə fəaliyyətə qoşulur.

Belə qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak edən qoşun hissələrinə, habelə mülki müdafiə bölmələrinə rəhbərlik etmək üçün operativ qruplar yaradıla bilər.

QTKM daşınarkən nəqliyyatda baş verən kimyəvi təhlükəli qəzalar zamanı, onların nəticələrinin aradan qaldırılması işlərinin təşkili də həmçinin bu cür qəzaların miqyasından və nəticələrindən asılı olur.

Sisternlərdə qapaqların hermetikliyinin (kipliyinin) pozulması və QTKM-in damcı halında axması ilə əlaqədar olan qəzaları və onların nəticələrini QTKM daşıyan nəqliyyat vasitələrini müşayiət edən mütəxəssislər aradan qaldırırlar.

Sisternlərin hermetikliyinin pozulması və xeyli miqdar QTKM-in ətrafa yayılması (sızması) ilə bağlı daha güclü qəzalar zamanı qəzaların və onların nəticələrinin aradan qaldırılması yerli hakimiyyət orqanlarının iştirakı ilə təşkil edilir.

QTKM avtomobil nəqliyyatı ilə daşınarkən qəza baş verən hallarda isə onun nəticələrinin aradan qaldırılması rayon (şəhər) fəvqəladə hallar komissiyası tərəfindən təşkil edilir.

Belə kimyəvi təhlükəli qəza nəticələrinin aradan qaldırılmasına, həmçinin yük göndərən müəssisələrin ixtisaslı komandaları, mülki müdafiə hissələri və dəstələri, lazımi hallarda isə qoşun hissələri (bölmələri) cəlb oluna bilər.

Belə işlərə cəlb olunmuş qoşun hissələrinin, mülki müdafiə bölmələrinin işinə ölkənin fəvqəladə hallar nazirliyinin nümayəndəsi rəhbərlik edir.

Kimyəvi təhlükəli qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılması qısa müddətdə yerinə yetirilən tam bir kompleks tədbirlərdən ibarətdir ki, bunlardan məqsəd qəza rayonunda zərər çəkmiş əhaliyə

və mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinə yardım göstərmək, tələfatın artmasının qarşısını almaq, habelə yaşayış məntəqələrində həyat fəaliyyətini, xalq təsərrüfatı obyektləri və qoşun hissələrinin isə normal işini təmin etməkdir.

Kimyəvi təhlükəli qəza nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə tədbirlər kompleksinə əsasən bunlar daxildir:

- kimyəvi təhlükəli qəzaların ehtimal edilən nəticələrinin proqnozlaşdırılması;
- belə qəzaların nəticələrinin aşkar edilməsi və qiymətləndirilməsi;
- xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin yerinə yetirilməsi;
- kimyəvi zəhərlənmənin aradan qaldırılması;
- texnikanın xüsusi təmizlənmədən və adamların sanitariya təmizlənməsindən keçirilməsi;
- zədələnmiş adamlara tibbi yardım göstərilməsi.

Kimyəvi təhlükəli qəzaların ehtimal edilən nəticələrinin proqnozlaşdırılması işlərini ştatlı, yaxud ştatdankənar hesablaşma-analiz qrupları (stansiyaları) və ya qoşun hissələrinin qərargahları yerinə yetirirlər. Bu zaman alınan məlumatlardan əhalinin və işçilərin mühafizəsi üçün təcili tədbirlər görmək, qəza nəticələrinin aradılması, xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin təşkilində istifadə olunur.

ƏDƏBİYYAT

1. Осагов Н.О., Хүмбәтов М.О. Kimya sənayesi avadanlıqlarının yanğından mühafizəsinin bəzi məsələləri. Neft-kimya sənayesində risklərin və ekoloji təhlükəsizlik problemləri. ВЕРК materialları, Bakı, 2014, s. 153-154.
2. Охрана труда в химической промышленности (Макаров В.Г. и др.), М. Химия, 1989, 565с. <https://www.studmed.ru>
3. Баратов А.А., Иванов Е.И. Пожаротушение на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. М., «Химия», 1971. <https://www.studmed.ru>
4. Гумбатов М.О., Гафаров Э.К., Ахмедова А.Г., Гаджиев И.Б. //Проблемы современной науки и образования, №2, 2017.
5. Хүмбәтов М.О. Texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi "Vektor" ВАРН qərarı, Bakı, 2017, 200 s.
6. Маршалл В. Основные опасности химические производств, М. Мир, 1989, 671 с. <https://www.studmed.ru>